

УДК 94(37)

Вершинин С. Р.**ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ПАРАДИГМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С «ВАРВАРСКИМИ» НАРОДАМИ В ПЕРИОД ЗАВОЕВАНИЯ АПЕННИНСКОГО ПОЛУОСТРОВА¹***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В данной работе рассматривается развитие отношений между Римской республикой и народами Апеннинского полуострова, формирование основных инструментов взаимодействия с ними. Изучен процесс подчинения Римскому государству различных этнических групп Апеннинского полуострова.

Abstract. This paper examines the development of relations between the Roman Republic and the peoples of the Apennine Peninsula, the formation of the main instruments of interaction with them. The process of subordination of various ethnic groups of the Apennine Peninsula to the Roman state is studied.

Ключевые слова: Рим, Римская республика, завоевание Италии, италийцы.

Keywords: Rome, Roman Republic, conquest of Italy, Italians.

Модель взаимоотношения с «варварскими» народами, а также ее эволюция представляет собой наиболее значимый раздел в истории Римской республики, определивший многие особенности ее государственного устройства. Именно развитие данной области внешней, а в процессе расширения государства, и внутренней политики Республики является основополагающим процессом, за несколько веков превратившим небольшой город, удачно расположенный на пересечении торговых маршрутов, в наиболее существенную силу во всем средиземноморском бассейне.

Тут стоит добавить, что политический организм, именуемый Римской республикой, большую часть своего существования представлял собой некую федерацию племен Апеннинского полуострова с политическим центром в Риме. Описанное положение сложилось в процессе активной экспансии Римского государства на территории Апеннинского полуострова, а впоследствии – всего Средиземноморского бассейна и сопутствующей ей эволюции парадигмы взаимодействия с народами, входящими в ареал данной экспансии. Таким образом, опираясь на данный признак, историю Римской республики можно разделить на несколько этапов.

Первый самый ранний этап связан в первую очередь с борьбой Рима за господство среди латинских общин. Данный процесс хронологически охватывает период, предшествующий установлению республиканского строя в Римском государстве продлившийся вплоть до второй половины IV в. до н. э. Характеризует данный период относительная слабость Римского государства, представлявшего собой скорее полис исключительно локального значения. В данный период

¹ Научный руководитель – А.А. Хлезов, профессор, доктор философских наук, профессор кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

формируется политический организм известный как Римско-Латинский союз, являвшийся де-факто инструментом транслирования римского политического и экономического влияния в Лациуме. Подчиненное положение латинов в данном союзе складывалось поэтапно на протяжении весьма длительного периода. Господство над т. н. латинской федерацией (объединением латинских общин), Римом было завоевано мечом, дипломатией и звонкой монетой еще в период царского правления в городе (разрушение Альбы Лонго). Началось формирование Римско-Латинского союза. Последующие десятилетия характеризуется поэтапным укреплением власти Рима в данном регионе. Период крушения монархии в Риме существенно ударил по могуществу Рима, однако запущенный процесс был необратим. Однако несмотря на значительные потрясения, Риму удалось сохранить главенствующее положение в регионе. Последний тезис также подтверждается доступными письменными источниками. Так, из договора между римской общиной и Карфагеном [2, с 56], очевидно следует, что пунийцами признается политическая гегемония Рима в Лациуме, на основании чего можно заключить, что римлянам удалось оперативно справиться с последствиями смуты, тем самым закрепив свое политическое положение в регионе.

Последующие десятилетия характеризовались укреплением политического могущества “вечного города” в рамках союза и в отношении окрестных италийских общин. Помимо субъективного экономического и военно-политического развития самой римской общины, значительную роль в этом процессе сыграл упадок этрусской федерации, последующее вскоре после ее значительного укрепления в начале V в. [1, С. 59]. Окончательное падение могущества этрусков приходится на период галльского завоевания начала IV в. до н. э. Побуждаемые перенаселением, галлы катком прошли по северной Италии, причиняя значительные разрушения местным общинам. Помимо всего прочего, данный процесс затронул и Римско—Латинский союз, как раз в тот период, когда Рим начал совершать уверенные шаги к расширению своего влияния за пределы Латинской федерации.

Захват большей части “Вечного города” нанесло существенный ущерб его экономическому и военно-политическому положению в регионе. Результатом данного происшествия явилось существенное усиление латинской федерации, следствием чего стал фактический распад Римско—Латинского союза. Отношения между федерацией и римской общиной, в значительной степени приняли антагонистический характер. Данный весьма нестабильный для римской общины период, осложняемый военными конфликтами с племенами самнитов, завершился событиями Второй Латинской войны, следствием которой стало заключение в 338 г. до н. э. договора, определившего взаимоотношения Рима и латинских общин в последующий период. В первую очередь стоит сказать, что римская администрация обрела окончательное верховенство в военном отношении в рамках союза, получив возможность распоряжаться военным ресурсом латинских общин. Важно заметить, что подобными, перечисленным выше привилегиями, Рим активно пользовался и в предшествующие периоды своего главенства в союзе. С данного момента Рим становится окончательным центром объединения латинских общин. Латинский союз как субъект политических отношений, фактически прекратил свое существование. Ему на смену пришел комплекс договоров, определявших отношения между Римом и каждой латинской общиной по отдельности [5]. Таким образом римская администрация значительно укрепила свое господство в данном регионе. Стоит заключить, что именно завоевание Лациума и как следствие получение доступа к его

ресурсам, дало Римскому государству тот импульс, следствием которого стала последующая экспансия на территории Апеннинского полуострова.

Второй этап развития рассматриваемого явления охватывает период с начала IV, по конец III века до н. э. Характеризуется он активно развернувшимся процессом завоевания Римом территорий Апеннинского полуострова и сопутствующим включением проживающих на его территории италийских общин в политическую систему Республики. Происходит формирование и расширение Римско-Италийского союза.

Начало активного распространения политического влияния Рима за пределы латинской федерации приходится на период, предшествующий галльскому завоеванию. Основным объектом римской экспансии в данный период являлась Этрурия. Так Рим подчинил себе Вейи – город, являвшийся одним из наиболее значимых политических центров этрусских общин [3, С. 60]. Необходимо отметить, что для реализации задачи распространению своего политического влияния на соседние народы, римским правительством, помимо прямого военного вмешательства применялся крайне широкий спектр дипломатических инструментов. Способствовало этому крайне высокое положение Рима в регионе центральной Италии как в военно-политическом, так и в экономическом отношениях. Можно также утверждать, что именно в рассматриваемый период (IV в. до н. э.), Рим становится в какой-то мере одним из основных политических центров объединения различных италийских общин, находящихся на разных этапах социально-экономического развития в единый политический организм. Так, в этот период (середина IV в. до н. э.), племена Кампании, на протяжении длительного периода повергавшиеся разорительным набегам со стороны проживавших в горных областях центральной Италии Самнитов, запросили протекцию у римской администрации. Тут стоит обратить внимание, что Кампания представляла собой крайне развитый с экономической точки зрения регион, климатически и географически крайне благоприятный для развития сельского хозяйства и торговли. Данный шаг со стороны римской администрации повлек за собой неизбежное обострение отношений с самнитскими общинами. Последующий период Самнитских войн, продлившийся до начала III в. до н. э. охарактеризовался расширением границ Республики на юге Италии и включением в ее состав множества новых этнографических элементов. В этот же период (первая половина III в. до н. э.) пределы Римского государства приближаются к естественной границе Апеннинского полуострова – реке По [1, с. 100]. Данное событие, а также победа Римской республике в войне с царем Пирром, вследствие которой Риму подчиняется г. Тарент, знаменует завершение процесса завоевания Римом Италии.

На протяжении всего рассматриваемого периода происходило формирование и эволюция того инструментария, позволившего Римской администрации подчинить своей власти столь этнически неоднородные обширные территории. Очевидным является, что основной непосредственной целью римской экспансии было укрепление экономического положения вечного города, являвшееся базисом его политического могущества. Тут стоит заметить, что сама экономическая модель, устоявшаяся в Римской республике, определяла политические шаги Римского руководства. Так, экономика глубоко аграрного римского общества зиждилась на многочисленных и самодостаточных средних и малых хозяйствах. Таким образом можно сделать вывод, что сама экономическая модель, представленная в Риме, определяла необходимость регулярного экстенсивного расширения сельскохозяйственных территорий.

Основным инструментом реализации выше указанного процесса являлась практика организации римских колоний на территориях, входивших в область расселения общины. Колонизация представляла собой процесс отчуждения участка пахотной земли у общины и предоставление его в пользование римским или же латинским гражданам. Исходя из вышеобозначенного следует сделать вывод о необходимости разграничения на римскую и латинскую колонизацию. Очевидным видится и основное различие указанных видов по признаку гражданства колонистов – римского и латинского соответственно, с вытекающими из данного факта различиями в правовом статусе колониальной общины. Тут стоит заметить, что распределяемая между гражданами (и полугражданами) Республики земля имела характер военной добычи. При этом нельзя заявлять об повсеместном изъятии пахотных земель у местного населения. Данные меры также безусловно имели место, однако при этом зачастую практиковалось включение бывших держателей теперь колонизованных земель в состав колонии и, как следствие, предоставление им прав римского или латинского гражданства. Таким образом римские колонии представляли собой как бы анклав в рамках территорий общины, очевидным образом являясь центром транслирования римского культурного, экономического и политического влияния, вероятно при этом неся деструктивный эффект на племенной строй прилегающих общин, стимулируя тем самым их социально-экономическое развитие. Стоит отметить, что процесс римской колонизации Лациума начался еще в тот период, когда “Вечный город” в рамках Римско-Латинского союза обладал статусом “первого среди равных”, укрепляя свое экономическое могущество. Латинские же колонии, в описанном виде, (организованные по римской инициативе) постепенно начали появляться после, ранее описанных событий второй половины IV в. до н. э. Так, в промежуток между второй половиной IV – концом II веков до н. э. было основано 20 римских и 28 латинских колоний, население которых составляло 2,5 – 6 тыс. человек. Стоит также отметить, что существуют некоторые свидетельства возможности участия италийских “союзников” в процессе колонизации земель Италии, однако едва ли можно говорить о широком применении данной практики.

Города латинских общин став политически подчинёнными Риму, все же в массе своей сохранили ограниченную автономию, обретя статус муниципия (*Municipium civium Romanorum*). К муниципию примыкала сельскохозяйственная область (*promerium*). Таким образом, все пространство, принадлежащее муниципию (*territorium*), условно состоит из двух частей: территория в рамках самого города и земля, расположенная за его пределами, игравшая роль сельскохозяйственного придатка и являвшаяся в значительной мере общественной собственностью [6]. Практика организации таких муниципиев, впервые опробованная именно в рамках латинской федерации вскоре будет распространена и на все остальные территории Апеннинского полуострова, что можно считать определенным этапом интеграции населения италийских племен в римскую политическую систему. Таким образом, правительством Республики, вероятно нецеленаправленно, стимулировалось разложение племенного строя, что способствовало процессу интеграции латинских и прочих италийских общин в римскую политическую систему и идентификацией ими себя как римских граждан (касательно жителей муниципиев). Способствовала данному процессу также интеграция аристократической верхушки латинских (а позже и остальных италийских) племен в римскую политическую систему.

Подводя итоги всему вышесказанному, можно утверждать, что именно завоевание территорий Апеннинского полуострова создало крепкую базу для

дальнейшего расширения политического влияния, а также территориальных границ Римского государства. Первыми завоеваниями Рима за пределами Италии стали острова Сицилия, Сардиния и Корсика, где и началось формирование новой колониальной административной системы [4, С 237], эффективность которой позволила Республике распространить свое политическое, военное и экономическое влияние на территорию всего средиземноморского бассейна.

Источники и литература

1. Т. Моммзен. История Рима. Изд. АСТ. Москва.
2. Карл-Вильгельм Нич. История Римской республики. Изд. Вече. Москва. 2022 г.
3. В.С. Сергеев. Очерки по истории древнего Рима. Т. 1. Изд. Соцэкгиз. 1938 Г. С. 474
4. В. И. Кузищин. История Древнего Рима: Учебник. Изд. «Высшая школа». 1981 г.
5. А. Е. Медовиков. Римская экспансия и колонизация в эпоху ранней и средней Республики: некоторые аспекты создания римской Италии в зарубежных исследованиях рубежа XX-XXI вв. [Электронный ресурс] // Url: <https://cyberleninka.ru/article/n/rimskaya-ekspansiya-i-kolonizatsiya-v-epohu-ranney-i-sredney-respubliki-nekotorye-aspekty-sozdaniya-rimskoy-italii-v-zarubezhnyh>
6. И. А. Гвоздева. TERRITORIUM – категория римского земельного права. [Электронный ресурс] // Url: <https://cyberleninka.ru/article/n/territorium-kategoriya-rimskogo-zemel'nogo-prava>